

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3763757>

УДК 364.013

Метелева Е.Р., Кузнецов Д.А.

Метелева Елена Растиславна, доктор экономических наук, профессор, Байкальский государственный университет, 664003, Россия, г. Иркутск, ул. Ленина, 11. E-mail: elenameteleva@ya.ru.

Кузнецов Дмитрий Александрович, Байкальский государственный университет, 664003, Россия, г. Иркутск, ул. Ленина, 11. E-mail: kuzdmitalex93@mail.ru.

Изучение перспектив включения безусловного основного дохода в модель социальной политики России

Аннотация. На современном этапе развития мировой экономики остро встает ряд вопросов экономической и социальной организации общественной жизни. Так, достаточно серьезной представляется угроза сокращения занятости и, соответственно, роста безработицы. Появление огромного слоя безработного населения, в свою очередь, создает угрозу социального расслоения, обнищания части населения, а также означает замедление темпов экономического роста в результате снижения платежеспособного спроса. Поиск новых моделей социальной политики является актуальным направлением экономической мысли в настоящее время. Концепция безусловного основного дохода обсуждается учеными развитых стран в качестве одного из вариантов организации социальной политики государства в новых условиях.

Ключевые слова: безусловный основной доход, социальная политика, модели социальной политики государства, прогрессивное налогообложение, трудовое поведение, перераспределительная политика, социальные трансферты.

Metelava E.R., Kuznetsov D.A.

Metelava Elena Rastislavna, Doctor of Economical Sciences, Professor, Baikal State University, 664003, Russia, Irkutsk, Lenin Street, 11. E-mail: elenameteleva@ya.ru.

Kuznetsov Dmitry Alexandrovitch, Baikal State University, 664003, Russia, Irkutsk, Lenin Street, 11. E-mail: kuzdmitalex93@mail.ru.

Studying the prospects of including unconditional basic income in the model of social policy in Russia

Abstract. Some issues of economic and social organization of a society's life are in the center of discussions at a present stage of development of the world economy. So, the threat of employment reduction and, therefore, the unemployment growth is considered as very serious one. The emergence of a huge group of the unemployed, in its turn, creates a threat of the significant social disintegration and impoverishment of part of the population, and it means that the economic growth will be slow down because of the effective demand reducing. Search of new models of social policy is very important line of the economic investigation of our days. The concept of unconditional basic income is discussed by scientists in developed countries as one of the options for organizing the social policy of the state in the new conditions.

Key words: universal basic income / unconditional basic income, social policy, models of state social policy, progressive tax, labour behaviour, redistribution policy, social transfers.

Национальная модель социальной политики любого современного экономически развитого государства является смешанной, включает заимствования наиболее эффективных практик и опыта других стран в сочетании с различными теоретическими подходами к социальному обеспечению. Эта тенденция характерна для европейских стран, которые осознали необходимость пересмотра социальной политики, проводившейся до и после кризиса государства всеобщего благосостояния 1980-х гг. в постоянно меняющейся экономической среде.

Российскому обществу и государству тоже необходимо сформировать модель социальной политики, которая объединит элементы либеральной и социал-демократической моделей социальной политики. Большинство граждан страны пока предпочитают модель социал-демократии, которая совпадает с восприятием граждан и наилучшим образом соответствует их ожиданиям. С учетом того, что часть более молодого населения готова в большей мере полагаться на собственные силы, а представители возрастных групп ориентированы на активную поддержку государства, вероятно, для Российской Федерации было бы целесообразно сочетать некоторые атрибуты моделей социальной политики большинства западных стран с достижениями советской модели.

В среде отечественной науки и в широкой общественной полемике в масс-медиа проблема выбора вектора социальной политики государства обсуждается регулярно, и в связи с кризисом, вызванным эпидемией коронавируса, эти дискуссии заметно активизировались.

В течение последнего десятилетия набрала популярность идея так называемого безусловного основного дохода (БОД). По уверениям сторонников этой идеи, применение на практике элементов БОД могло бы помочь в решении ряда острых проблем. Во-первых, решить задачу масштабного сокращения бедности, которая препятствует развитию челове-

чества. Во-вторых, помочь сохранить свободное время и способствовать созданию благоприятной обстановки для творческого развития населения. В-третьих, увеличить потребительский спрос и создать условия для поддержания экономического роста.

Один из отцов-основателей американского государства философ Т. Пейн впервые высказал идею безусловного базового дохода еще в XVIII в. С его точки зрения, каждый гражданин страны владеет определенной частью национального производства, поэтому все члены общества должны получать в процессе некоего справедливого распределения определенную долю национального дохода.

Безусловный базовый доход – социальная концепция, согласно которой каждый гражданин страны получает определенную сумму денег на регулярной основе. Выплаты может производить государство или другой институт всем членам общества, и при этом не имеет значения, какой имеется доход у гражданина и занят ли он вообще в производстве.

Отечественными исследователями безусловный основной доход (БОД) трактуется как экономическая модель, которая подразумевает ежемесячный доход, законодательно закрепленный, предоставляемый всем членам общества без каких-либо условий. Каждый гражданин имеет право на получение дохода, не облагаемого налогом, без подтверждения материального состояния и без необходимости трудовой занятости, а также без подтверждения потребности [1].

Мы обобщили предлагаемые зарубежными исследователями трактовки понятия БОД (табл. 1).

Итак, каковы основные тезисы, следующие из рассмотрения зарубежных трактовок БОД.

Во-первых, безусловный основной доход не является разновидностью заработной платы в любом ее понимании, так как выплачивается государством вне зависимости от того, трудоустроен или нет гражданин. Поэтому здесь целесообразно говорить об особой форме трансферта. Во-

вторых, базовый доход имеет универсальный характер, это говорит о его специфике и отличает его от трансферта, который выделяется определенным целе-

вым группам. В- третьих, данный доход будет использоваться преимущественно для личных нужд.

Таблица 1 Сравнение трактовок понятия «безусловный основной доход»

Автор	Трактовка	Отличительная особенность
Д. Равентос [6]	Безусловный основной доход является таким доходом, который выплачивается государством всем гражданам, независимо оттого, работают они или нет	Безусловный базовый доход не зависит от материального положения членов общества. Он также не зависит от семейного положения человека.
Э. Скидельски и Р. Скидельски [7]	Безусловный базовый доход – это высокий уровень безусловного платежа всем гражданам, достаточный для того, чтобы дать членам общества уникальный выбор оптимального распоряжения своим рабочим временем	Благодаря БОД, люди смогут выбирать, как и где им работать, не думая только о том, что им нужно зарабатывать деньги. Эти авторы дают четкую картину базового дохода и минимального дохода. Цель выплаты БОД состоит в том, чтобы предотвратить снижение доходов ниже черты бедности.
Э. Шмидт и Д. Хэни [8]	Безусловный основной доход – это выплаты всем гражданам	С введением базового дохода люди смогут работать для удовольствия, а не только для материального обогащения. Если люди будут получать такой доход, то они не станут выполнять работу, которая не приносит удовлетворения.
С. Бриттан [5]	Безусловный основной доход – это выплаты всем гражданам. Право на получение БОД – такое же неотъемлемое право человека, как право на воду, чистый воздух и качественное образование	Целью безусловного основного дохода является обеспечение собственностью всех граждан страны и, тем самым, содействие их развитию. Однако спорным является тот момент, что автор имеет в виду под «обеспеченностью собственностью».

Величина дохода, согласно Р. Скидельски и Э. Скидельски, должна быть достаточной для того, чтобы в сознании человека существенно изменились его представления о работе [7]. Выплата БОД не окажет существенного влияния на выбор работы, поскольку не способствует увеличению количества привлекательных рабочих мест для сотрудников. Введение базового дохода, в первую очередь, повлияет на рабочее время. Соотношение эффекта дохода и замещения оказывает прямое воздействие на величину желаемого рабочего времени. Введение базово-

го дохода будет являться предпосылкой действия первого эффекта, так что можно спрогнозировать сокращение для работника времени его труда.

Считается, что для мотивированных людей труд – это потребность, самостоятельная ценность. Поэтому многие исследователи говорят о том, что опасаться массовых увольнений по случаю введения дохода не стоит. С. Либерман считает, что любой труд будет по-прежнему желателен для человека [4].

По нашему мнению, безусловный базовый доход должен быть достаточным

для сокращения оплачиваемого рабочего времени, пока он не удовлетворит потребности рабочей силы. Безусловный базовый доход уменьшит снижение доходов и повысит уровень безопасности работников.

В настоящее время 8-часовой рабочий день намного длиннее рабочего времени, которое действительно необходимо для производства востребованного объема товаров и услуг. Так, М. Кейнс предсказывал, что к 2030 г. потребность в труде снизится до 3 часов и 15 минут [3]. Однако данный прогноз слишком смел. Это объясняется тем, что люди будут продолжать работать больше, потому что им будет необходимо зарабатывать себе на жизнь, полностью выполняя объем работы, который требует работодатель, а не исходя из своей потребности в труде. Согласно социальным опросам, работники готовы сократить рабочее время, и согласны с тем, чтобы их доход также изменился пропорционально снижению отработанного времени. Время для них стоит столько, сколько они готовы принести в жертву материальному благополучию.

Мы считаем, что введение БОД и гибкое регулирование рабочего времени предотвратят такие «жертвы» в будущем и приведут трудовой период в соответствие с желаниями людей.

Подобные нововведения также дополнительно повысят спрос на труд, и последствия будут положительными в виде сокращения безработицы.

Принимая во внимание индивидуальные потребности работников, введение базового дохода наряду с гибким регулированием рабочего времени позволит избежать таких «жертв» и приблизить рабочее время к желаемой продолжительности. Даже в условиях неполного рабочего дня проблема повышения уровня жизни граждан, получающих безусловный базовый доход, будет не столь серьезной, как в настоящее время и особенно далее, когда страны начнут выходить из режима самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса. Дополнительно повлия-

ет на трудовое поведение людей тот факт, что трансферт (БОД) полагается и детям. Это поможет им избавиться от мыслей, что необходимо зарабатывать на удовлетворение потребностей семьи.

Безусловный основной доход предназначен для всех граждан государства, однако его получение на наиболее обеспеченные слои влиять никаким образом не будет. Если бы концепция была ориентирована на уровень жизни богатых людей, то она была бы утопичной. Безусловный базовый доход наиболее важен для наемных работников и их семей, потому что он связывает размер БОД с потребностями и поведением в отношении работы.

Разумеется, основным источником финансирования являются налоговые поступления. Для поддержания такой системы социальных трансфертов государство должно получать экономические выгоды за счет налоговых поступлений. Другими словами, выплаты БОД в качестве экономической базы имеют перераспределение национального дохода. В широких масштабах такое перераспределение осуществляется на территории всех развитых стран. Благодаря этому эффективно функционирует система общедоступного образования, которая на сегодняшний день выходит далеко за рамки школьного уровня. Также на бюджетные деньги существует система здравоохранения и многое другое. Безусловный базовый доход – это дополнение уже существующих достижений в формировании предпосылок для развития каждого члена общества. БОД подразумевает получение средств для него из того же фонда поступлений, который традиционно использовался для выплаты социальных пособий.

Предполагая, что введение БОД дополняет существующие социальные расходы, возможно, речь идет о повышении налоговой ставки только в краткосрочной перспективе.

Существуют определенные макроэкономические ограничения для увеличения ставок налогов. Налоговые ставки не должны подрывать общественное производство. Государство не должно

делать налоговое бремя непосильным и изымать значительную часть прибыли. Предприниматели-владельцы малых и средних предприятий должны получать доход от инвестиций. Поэтому облагаться должны только сверхдоходы. В российском обществе все чаще звучит предложение о введении прогрессивного налогообложения. Заработная плата в современной жизни играет как репродуктивную, так и стимулирующую функцию. Поэтому традиционный доход работников должен быть сохранен и не должен быть обременен высокими налогами. Речь должна идти только о повышенном обложении доходов, вероятно, не более чем 1-2% членов общества. В долгосрочной перспективе создание базы для выплаты БОД должно быть достигнуто за счет увеличения налогообложения сверхдоходов, а также за счет роста налоговой базы.

Можно предположить, что уровень БОД должен увеличиваться по мере национального экономического развития и не должен быть постоянным.

Конечно, существуют и аргументы против осуществления подобной меры. Многие эксперты видят в ней «призрак коммунизма» [2]. В действительности, характерной чертой современных стран с развитой экономикой является как раз перераспределение национального дохода, который обеспечивает улучшение положения бедных слоев населения. Концепция БОД говорит только о более последовательном перераспределении.

По нашему мнению, реальной проблемой является корректировка спроса и предложения на рынке труда в новых условиях. Так, если многие работники поменяют свои предпочтения в работе, то может произойти дисбаланс производства. При выплате безусловного основного дохода необходимо определить нормальную продолжительность рабочего времени, при этом ее нужно установить в соответствии с законом или коллективным договором. Ведь совсем другое дело, когда эта продолжительность будет сокра-

щена в связи с потребностью в увеличении свободного времени работника.

Таким образом, безусловный основной доход (БОД) определяется как экономическая модель и социальная концепция, подразумевающая ежемесячный, гарантированный законом доход, предоставляемый всем гражданам без исключения и без каких-либо условий. Каждый гражданин получает фиксированную сумму от государства не облагаемую налогами, без проверки материального положения, без необходимости трудовой занятости и без подтверждения потребности (безусловно). Безусловный основной доход не является разновидностью заработной платы, он выступает в роле особого социального пособия (трансферта). Данный вид дохода используется преимущественно для личного потребления. Введение данного дохода, прежде всего, повлияет на продолжительность рабочего времени.

Конечно, внедрение безусловного дохода требует полной реструктуризации налогообложения, социального и пенсионного обеспечения. Будет реалистичным предположить, что экономическая устойчивость БОД потребует ряда непопулярных решений, включая новые формы налогообложения – например, микроналоги посредством электронных платежей, а также эффективной международной кооперации в борьбе с уклонениями от налогов.

В ближайшем будущем, однако, нужно отметить, что в западных странах предпринимаются скромные, но значительные шаги в отношении разработки и обсуждения концепции БОД. Для начала там предлагают осуществлять выплаты БОД наименее обеспеченным гражданам (имеющим доход приблизительно в размере 15 или 20% от национального ВВП на душу населения) [8]. Эта мера предположительно будет действовать в качестве замены мер социальной поддержки или жилищных грантов, и в качестве получателей на первом этапе будут выступать городские домохозяйства, состоящие из одного человека.

Необходимость внедрения БОД обособляется не только необходимостью обеспечения экономического благополучия, но и стремлением не допустить значительной дифференциации в безопасности, переговорных позициях и свободе выбора наиболее уязвимых категорий на-

селения. По мнению зарубежных защитников этой концепции, даже в краткосрочной перспективе внедрение БОД является экономически устойчивым шагом и нуждается только в политической поддержке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Безусловный основной доход. URL: <http://anthropcl.ru/bezuslovnyy-osnovnoy-bazovy-dokhod/>
2. Безусловный основной доход: «призрак коммунизма» или веление времени? URL: <http://vzagranke.ru/razvitie/grani/bezuslovnyj-osnovnoj-doxod-prizrak-kommunizma-ili-velenie-vremeni.html>.
3. Кейнс Дж. М. Экономические возможности наших внуков // Вопросы экономики. 2009. № 6. С. 60-67.
4. Либерман С. Предложение безусловного основного дохода для всех граждан – определение и последствия // Идея освобождающего безусловного основного дохода. URL: http://www.psgd.info/files/publications/extern/bge_book_3.pdf
5. Brittain S. Promoting Income Security as a Right // Europe and North America Press, Citizens Income Newsletter, № 2. (2005). URL: <http://www.anthempress.com/promoting-income-security-as-a-right>.
6. Raventos D. The Material Conditions of Freedom // London: Pluto Press, 2007. P. 8.
7. Skidelsky R. & E. How Much Is Enough // London: PenguinBooks, 2013, P. 198.
8. The Worldwide March To Basic Income: Thank You Switzerland! // Social Europe Publishing & Consulting GmbH. URL: <https://www.socialeurope.eu/worldwide-march-basic-income-thank-switzerland>.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bezuslovnyj osnovnoj dohod. URL: <http://anthropcl.ru/bezuslovnyy-osnovnoy-bazovy-dokhod/>
2. Bezuslovnyj osnovnoj dohod: «prizrak kommunizma» ili velenie vremeni? URL: <http://vzagranke.ru/razvitie/grani/bezuslovnyj-osnovnoj-doxod-prizrak-kommunizma-ili-velenie-vremeni.html>.
3. Kejns Dzh. M. Jekonomicheskie vozmozhnosti nashih vnukov // Voprosy jekonomiki. 2009. № 6. S. 60-67.
4. Liberman S. Predlozhenie bezuslovnogo osnovnogo dohoda dlja vseh grazhdan – opredelenie i posledstvija // Ideja osvobozhdajushhego bezuslovnogo osnovnogo dohoda. URL: http://www.psgd.info/files/publications/extern/bge_book_3.pdf
5. Brittain S. Promoting Income Security as a Right // Europe and North America Press, Citizens Income Newsletter, № 2. (2005). URL: <http://www.anthempress.com/promoting-income-security-as-a-right>.
6. Raventos D. The Material Conditions of Freedom // London: Pluto Press, 2007. P. 8.
7. Skidelsky R. & E. How Much Is Enough // London: PenguinBooks, 2013, P. 198.
8. The Worldwide March To Basic Income: Thank You Switzerland! // Social Europe Publishing & Consulting GmbH. URL: <https://www.socialeurope.eu/worldwide-march-basic-income-thank-switzerland>.

Поступила в редакцию 17.04.2020.
Принята к публикации 20.04.2020.

Для цитирования:

Метелева Е.Р., Кузнецов Д.А. Изучение перспектив включения безусловного основного дохода в модель социальной политики России // Гуманитарный научный вестник. 2020. №3. С. 83-89. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/03/MetelevaKuznetsov.pdf>